

Efectos de una intervención en lectura y escritura en las demás áreas del contenido: evidencias desde la prueba diagnóstica de sexto en la República Dominicana

Effects of a Reading and Writing Intervention in other Content Areas: Evidenced from the Sixth Grade Diagnostic test from the Dominican Republic

Laura V. Sánchez-Vincitore¹

Aída Mencía-Ripley²

Carlos Ruiz-Matuk³

Resumen

Teniendo en cuenta los retos de comprensión lectora de los estudiantes de la República Dominicana se investigó si los efectos de una intervención en lectura y escritura en el primario pueden ser detectados a través de la prueba diagnóstica de sexto grado, realizada cada tres años en el país. El estudio explora la transferencia de estos efectos a otras áreas temáticas que contempla la prueba diagnóstica (matemáticas, estudios sociales, y ciencias naturales). Se obtuvieron las bases de datos de la prueba diagnóstica de los estudiantes de sexto grado de 200 escuelas aleatoriamente asignadas a recibir la intervención en el 2015, y la de 200 escuelas aleatoriamente asignadas como grupo de comparación. Se compararon los datos de ambos grupos, y se encontró que los estudiantes de escuelas que recibieron la intervención obtuvieron puntuaciones significativamente mejores que los estudiantes del grupo de comparación en Comprensión lectora y Matemáticas.

Palabras clave: Comprensión lectora, intervención, lectura.

Abstract

Considering the Dominican students' reading comprehension challenges, we investigated whether the effects of an intervention in reading and writing in primary school can be detected through the sixth-grade diagnostic test, carried out every three years in the country. The study explores the transfer of these effects to other subject areas that the diagnostic test contemplates (mathematics, social studies, and natural sciences). The databases of the diagnostic test of the sixth-grade students were obtained from 200 schools randomly assigned to receive the intervention in 2015, and from 200 schools randomly assigned as a comparison group. We found that students from schools that received the intervention scored significantly higher than students in the comparison group in reading Comprehension and Mathematics.

Keywords: Reading comprehension, intervention, reading.

¹ Universidad Iberoamericana, <https://orcid.org/0000-0002-6343-1217>, l.sanchez1@prof.unibe.edu.do

² Universidad Iberoamericana, <https://orcid.org/0000-0001-7510-4072>, a.mencia@unibe.edu.do

³ Universidad Iberoamericana <https://orcid.org/0000-0003-2681-4953>, c.ruiz4@unibe.edu.do

1. Introducción

La República Dominicana enfrenta retos educativos importantes que han sido reportados tanto en evaluaciones nacionales como internacionales, siendo la habilidad lectora una de las mayores preocupaciones (MINERD, 2018a, 2018b; UNESCO, 2015).

El proyecto USAID-Leer es una iniciativa diseñada e implementada por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) para la mejora de las habilidades lectoras de estudiantes de Primaria de la República Dominicana distribuidos en 387 escuelas del país. La intervención consiste en el entrenamiento y capacitación docente en la enseñanza de la lectura y la escritura basada en evidencias, y el uso de materiales especializados para la práctica lectora (Sánchez-Vincitore, 2018).

El primer propósito de este estudio fue determinar si el efecto de la intervención del proyecto USAID-Leer se detectaba a través de las evaluaciones diagnósticas que realizó el Ministerio de Educación de la República Dominicana en sexto grado, dos años y seis meses luego de iniciar la intervención. Para esto, se comparó el desempeño de los estudiantes cuyas escuelas pertenecían al proyecto USAID-Leer con el desempeño de los estudiantes que pertenecían al grupo control, previamente seleccionados para los estudios de monitoreo y evaluación del proyecto. El segundo propósito era determinar si los niveles alcanzados por los estudiantes en Lengua Española y Matemática predecían la pertenencia al grupo del proyecto USAID-Leer.

2. Fundamentación teórica

La teoría de cambio que aborda este proyecto fue que las habilidades lectoras de los estudiantes mejoran cuando existe una intervención multinivel en los docentes. Esto incluye la formación, el acompañamiento y el modelamiento de la enseñanza. De igual forma, propone el uso de material especializado de práctica lectora (Sánchez-Vincitore et al., 2020).

La intervención operacionaliza la lectura con base en el modelo simple de la lectura de Hoover & Gough (1990), que propone que la comprensión lectora depende de dos componentes marco: comprensión oral y reconocimiento de palabras. En dicho sentido, se creó una intervención estandarizada que ejercitara de manera integrada ambos componentes para lograr una comprensión lectora óptima. Los estudiantes del grupo de estudio estuvieron en escuelas en las que se implementó la formación, acompañamiento y modelamiento de la enseñanza a los docentes durante un año y seis meses. Además, recibieron los materiales de práctica lectora durante un año.

3. Metodología

Este es un análisis secundario de la base de datos de la prueba diagnóstica de sexto grado administrada de manera censal en el año 2018. La prueba evalúa las competencias que los estudiantes han desarrollado en cuatro áreas de contenido: lengua española, matemáticas, estudios sociales y ciencias naturales. Los resultados de cada área de contenido se presentaron tanto en una escala promedio, es decir, una variable numérica (con una media de 300

puntos y desviación estándar de 50), y a su vez, categorizadas en: (a) elemental, (b) aceptable, (c) satisfactorio, siendo satisfactorio el nivel deseado (MINERD, 2018a).

Los grupos que conforman este estudio fueron asignados de manera aleatoria en el año 2015. El Ministerio de Educación otorgó al proyecto USAID-Leer, un listado de 400 escuelas que cumplieran con los criterios de inclusión del proyecto (escuelas con todos los grados de la primaria, escuelas que tuvieran coordinador u orientador, escuelas que tuvieran jordana extendida). Las escuelas fueron asignadas aleatoriamente al proyecto USAID-Leer y al grupo de comparación. Las escuelas del proyecto recibieron la intervención en lectura y escritura, y las escuelas de comparación recibieron la educación convencional. Se han realizado dos estudios que comparan estos grupos, que indican que no había diferencias entre ambos al iniciar el proyecto USAID-Leer en estudiantes de segundo grado (Mencía-Ripley, et al., 2016), y encontrando diferencias entre los grupos en las habilidades necesarias para la comprensión lectora en cuarto grado (Sánchez-Vincitore et al., 2020).

4. Resultados

Para determinar las diferencias entre los grupos en las competencias desarrolladas por los estudiantes en cada área de contenido, realizamos una comparación de medias de las puntuaciones numéricas de cada prueba. Encontramos que el grupo del proyecto USAID-Leer obtuvo mejores puntuaciones que el grupo de comparación en Lengua Española ($t_{(21614)} = 2.847$, $p = 0.002$, $d = 0.039$) y en Matemáticas ($t_{(21645)} = 5.557$, $p < 0.001$; $d = 0.076$). No encontramos diferencias significativas entre los grupos en Estudios Sociales y Ciencias Naturales.

Para determinar si los niveles alcanzados por los estudiantes en Lengua Española y Matemática son predictores de la pertenencia al proyecto USAID-Leer, aplicamos un modelo nulo de regresión logística usando el método de entrada forward. El modelo de regresión logística fue estadísticamente significativo ($\chi^2(37) = 27.1$, $p < .001$). El modelo clasificó correctamente el 52.1 % de los casos. Los coeficientes de determinación ajustados incrementaron (aunque modestamente) comparado con el modelo nulo. La métrica de ejecución del modelo indicó una sensibilidad de 18.7 % y una especificidad de un 84.2 %. Alcanzar el nivel aceptable en Lengua Española se asoció con un 13 % de probabilidad de pertenecer al proyecto USAID-Leer ($p = .003$). Alcanzar el nivel aceptable en Matemáticas, se asoció con un 55.5 % de probabilidad de pertenecer al proyecto USAID-Leer ($p < .001$), y alcanzar el nivel satisfactorio en Matemáticas, se asoció con un 9.8 % de pertenecer al proyecto USAID-Leer ($p = .003$).

5. Conclusiones

El presente estudio encontró que los estudiantes del proyecto USAID-Leer obtuvieron mejores puntuaciones en la prueba de Lengua española y Matemáticas comparados con los estudiantes que no participaron del proyecto USAID-Leer. De igual forma, los estudiantes que se encuentran en los más altos niveles de Español y Matemática tienen mayores probabilidades de pertenecer al proyecto USAID-Leer. No obstante, no se encontraron resultados significativos para Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Esto quiere decir que el proyecto

USAID-Leer logró impactar habilidades procesuales (como es la lectura) en el desempeño en problemas matemáticos, para los que se requiere comprensión lectora; pero su efecto aún no ha sido transferido a otras áreas que requieren de manejar información previamente aprendida, que, de hecho, no era el propósito.

Los tamaños de efecto de este estudio oscilan entre pequeños y medianos. Esto puede deberse a que las puntuaciones de cada persona han sido centradas a una media preestablecida. De igual forma, el objetivo de la prueba diagnóstica no fue evaluar la eficacia de una intervención. De todas formas, la escalabilidad de una intervención de bajo costo (como el proyecto USAID-Leer), con tamaños de efecto mediano es razonable (Kraft, 2018).

Estos resultados son importantes, ya que permiten mostrar el progreso de una intervención con datos externos a la misma. De igual forma, usar datos censales del Ministerio de Educación como medición de impacto de proyectos aislados, permite a estos proyectos cuantificar su aporte a las metas nacionales y participar de la generación de datos locales para la toma de decisiones de políticas educativas.

6. Referencias bibliográficas

- Hoover, W. A., & Gough, P. B. (1990). The simple view theory of reading. *Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal*, (2), 127-160. <https://r.issu.edu.do/?l=469NKl>
- Kraft, M. A. (2018). Interpreting effect sizes of education interventions. *Educational Researcher*, 49 (4) :241-253. <https://r.issu.edu.do/?l=470vWQ>
- Mencía-Ripley, A., Sánchez-Vincitore, L. V., Garrido, L. E., & Aguasvivas-Manzano, J. A. (2016). *USAID-Leer Baseline Report*. Santo Domingo.
- MINERD. (2018a). *Resultados de la evaluación diagnóstica nacional de sexto grado de primaria. Informe nacional*. Santo Domingo.
- MINERD. (2018b). *Resultados de la evaluación diagnóstica nacional de tercer grado de primaria: Informe nacional*. Santo Domingo.
- Sánchez-Vincitore, L. V. (2018). Creación de una colección de libros decodificables para la práctica lectora inicial en el idioma español. *Ciencia y Educación*, 2, 63-72. <http://dx.doi.org/10.22206/cyed.2018.v2i1.pp63-72>
- Sánchez-Vincitore, L. V., Mencía-Ripley, A., Veras-Díaz, C., Molina, S., Cabrera, M., & Ruiz-Matuk, C. B. (2020). Efectos de una intervención de alfabetización en las habilidades lectoras de estudiantes de primaria: Proyecto USAID Leer. *Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 4(2), 78-95. <https://doi.org/10.32541/recie.2020.v4i2.pp78-95>
- UNESCO. (2015). *Tercer estudio regional comparativo y explicativo: Informe de resultados*. Santiago. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002435/243532S.pdf>